

LA RETE ANDALUSA DI AREE TAGLIAFUOCO PER PASCOLI

GESTIONE AGROFORESTALE DELLE FASCE TAGLIAFUOCO

1. Capre in una fascia tagliafuoco a Iznalloz, Granada 2. Frangifuoco della RAPCA, caprino da latte a Iznalloz, Granada 3. Gregge di capre in una fascia tagliafuoco a Iznalloz, Granada 4. Bestiame ovino e caprino in una zona di tagliafuoco della RAPCA, Lanjarón, Granada

IL COSA E IL PERCHÉ

La Rete Andalusia delle Aree Tagliafuoco per Pascoli (RAPCA) è un'iniziativa sviluppata dal Governo Regionale dell'Andalusia che combina la gestione sostenibile delle foreste con le strategie di prevenzione degli incendi boschivi. RAPCA è costituita da una rete di allevatori che contribuiscono con le loro mandrie alla prevenzione degli incendi boschivi attraverso il pascolo controllato nelle aree tagliafuoco, producendo così discontinuità nelle masse forestali per prevenire la propagazione degli incendi. L'obiettivo principale di RAPCA è quello di mantenere e gestire le aree tagliafuoco attraverso l'uso programmato del pascolo, integrando l'attività zootecnica come strumento efficace per la conservazione del paesaggio e la prevenzione degli incendi. Questa rete si estende in tutta l'Andalusia e si sviluppa in foreste di proprietà pubblica su circa 14.000 ettari, con centinaia di allevamenti zootecnici.

AFFRONTARE LE SFIDE

I pastori e gli allevatori sono attori chiave in questo modello, in quanto hanno il compito di guidare gli animali nella gestione della foresta. Per questa attività vengono retribuiti in base all'area che gestiscono, al tipo di vegetazione, alla pendenza, alla distanza dall'ovile e al grado di consumo di biomassa. Una buona manutenzione tagliafuoco significa tenere sotto controllo la vegetazione prima dell'arrivo dell'estate. La raccolta in primavera dovrebbe essere intensificata perché, sebbene le fasce tagliafuoco siano gestite tutto l'anno, è in questo periodo che il pascolo controllato aumenta la sua efficacia. Per far pascolare gli animali su substrato legnoso, vengono utilizzate varie strategie, come l'inserimento di integratori alimentari a basso contenuto di fibre nei recinti, o il pascolo degli animali in zone vicine alla barriera tagliafuoco dove l'erba è meno lignificata. Anche l'uso di collari GPS è una pratica comune, che garantisce la gestione sulle aree di interesse. Un'altra questione chiave è legata alle specie zootecniche utilizzate. Queste variano in base al tipo di vegetazione e alle caratteristiche del terreno. Nei casi di studio, è presente un gregge misto ovino-caprino e un gregge di capre da latte, altamente efficaci sulla macchia e sulla parte bassa dell'area montana.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiave: Tagliafuoco, Andalusia, Bestiame, Pascolo, Incendio, Prevenzione, Agroforestazione

Funded by
the European Union

VANTAGGI

I vantaggi del mantenimento delle aree tagliafuoco con bestiame sono numerosi, e permettono a questa rete di raggiungere gli obiettivi di prevenzione incendi in aree ad alta fragilità ambientale, prevenendo la perdita di habitat, mantenendo l'equilibrio ecologico dei sistemi e la loro biodiversità, ed evitando la perdita e il degrado dei suoli. Il RAPCA copre tutte le province andaluse ed è integrato nel Piano andaluso di prevenzione degli incendi boschivi.

Le aree tagliafuoco gestite dalla rete sono solitamente situate in aree strategiche ad alto rischio, soprattutto in aree montuose e forestali dove gli incendi possono avere effetti devastanti. Questo è il motivo per cui il bestiame svolge un ruolo cruciale per prevenire gli incendi in aree di difficile accesso. D'altro canto, la riduzione delle masse vegetali combustibili nelle aree forestali e urbane è essenziale dal punto di vista della prevenzione dei grandi disastri.

Questo programma istituzionale, coordinato dal Ministero Regionale per la Sostenibilità e l'Ambiente attraverso l'Agenzia per l'Ambiente e l'Acqua del Governo Regionale dell'Andalusia agevola i pastori in due modi: in primo luogo, gli allevatori che ne fanno parte dispongono di un'importante fonte di mangime per i loro animali, che viene utilizzata attraverso il pascolo estensivo o semi-estensivo, attraverso contratti annuali o l'uso del pascolo; in secondo luogo, ricevono una compensazione finanziaria per questo compito di gestione forestale, in base agli impegni precedentemente stabiliti sulla riduzione della macchia e dei pascoli, che funge da complemento economico che influisce sulla redditività degli allevamenti stessi.

Il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei pastori ha portato ad un aumento dei tassi di insediamento della popolazione rurale, il che ha un altro vantaggio associato a questo programma, ancora una volta legato alla prevenzione e al lavoro di sorveglianza svolto dai pastori, la cui presenza continua nel territorio consente di individuare precocemente gli incendi.

Infine, va notato che queste opere di gestione forestale hanno un effetto diretto sul riconoscimento del lavoro dei pastori e sul recupero degli usi tradizionali delle foreste.

IN EVIDENZA:

- **Il suo obiettivo principale è quello di mantenere e gestire le aree tagliafuoco attraverso l'uso programmato del pascolo, integrando così l'attività zootecnica come strumento efficace per la conservazione del paesaggio e la prevenzione degli incendi.**
- **I pastori e gli allevatori sono attori chiave in questo modello in quanto hanno il compito di guidare gli animali nella gestione della foresta.**
- **Le aree tagliafuoco gestite dalla rete sono solitamente situate in aree strategiche ad alto rischio, soprattutto in aree montuose e forestali dove gli incendi possono avere effetti devastanti.**

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.